

ZAMONAVIY JAMIYATDAGI USTOZ VA SHOGIRD MUNOSABATLARI

Pardayev Dostonbek

Shahrisabz Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Jismoniy madaniyat yo'nalishi 4–22 guruhi talabasi

Annotatsiya: Ustoz va shogird munosabatlari asrlar davomida insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Bu munosabatlar nafaqat bilim va ko'nikmalarni avloddan-avlodga uzatishda, balki jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni saqlab qolishda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ustoz va shogird munosabatlarning tarixi, zamonaviy jamiyatdagi roli va ushbu munosabatlarning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila, shogird, shaxs, kasb, san'at, ko'nikma, faylasuf, mentor, mentee, korporativ, bilim, ko'nikma, emotsional, psixologiya, axloq, mutaxasis, tajriba, jamiyat, svilizatsiya.

Аннотация: Отношения магистра и ученика на протяжении веков были неотъемлемой частью развития человечества. Эти отношения играют важную роль не только в передаче знаний и навыков от поколения к поколению, но и в сохранении социальных и культурных ценностей в обществе. В данной статье рассматривается история взаимоотношений учителя и ученика, их роль в современном обществе, а также социальное, культурное и экономическое значение этих отношений.

Ключевые слова: семья, ученик, человек, профессия, искусство, мастерство, философ, наставник, подопечный, корпоративный, знание, умение, эмоциональное, психология, мораль, специалист, опыт, общество, цивилизация.

Annotation: Master-student relationship has been an integral part of human development for centuries. These relationships play an important role not only in the transmission of knowledge and skills from generation to generation, but also in the preservation of social and cultural values in society. This article discusses the history of teacher-student relationships, their role in modern society, and the social, cultural, and economic significance of these relationships.

Keywords: family, disciple, person, profession, art, skill, philosopher, mentor, mentee, corporate, knowledge, skill, emotional, psychology, morality, specialist, experience, society, civilization.

Ustoz va shogird munosabatlari qadimgi zamonlardan beri mavjud bo'lib, ular turli madaniyatlarda turlicha ko'rinishda namoyon bo'lgan. Qadimgi Yunoniston va Rimda ustozlar shogirdlariga nafaqat fan va san'at, balki hayotiy ko'nikmalarni ham o'rgatganlar. Platondan boshlab, ko'plab faylasuflar o'z shogirdlariga chuqur bilim va ko'nikmalarni o'rgatganlar.

Sharqiy madaniyatlarda, ayniqsa Islom dunyosida, ustoz va shogird munosabatlari ilm olishning asosiy usuli bo'lgan. Ibn Sino, Farobiy kabi buyuk olimlar o'z shogirdlariga nafaqat ilmlarni, balki axloqiy qadriyatlarni ham o'rgatganlar. Ushbu munosabatlar ustozlarning bilimlarini avloddan avlodga uzatishda muhim rol o'ynagan.

Bugungi kunda ustoz va shogird munosabatlari ko'plab sohalarda, jumladan, ta'lim, biznes, sport va san'at sohalarida mavjud. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlar ustoz va shogird munosabatlarining davomidir. Talabalar o'qituvchilardan nafaqat bilim olishadi, balki o'qituvchilar ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydilar.

Biznes sohasida ham mentor va mentee munosabatlari keng tarqalgan. Yosh tadbirkorlar va ishchilarga tajribali rahbarlar va mutaxassislar o'z bilim va tajribalarini ulashadilar. Bu munosabatlar korporativ madaniyatni rivojlantirishda, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi.

Ustoz va shogird munosabatlari ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular yosh avlodni tarbiyalashda, ijtimoiy qadriyatlarni saqlab qolishda va jamiyatning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu munosabatlar orqali yoshlar nafaqat bilim oladilar, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar.

Bu munosabatlar o'zaro hurmat va ishonchni shakllantiradi, bu esa jamiyatning birlikda yashashiga xizmat qiladi. Ustoz va shogird munosabatlari oilaviy qadriyatlarni saqlashda ham muhim ahamiyatga ega, chunki ko'plab bilim va ko'nikmalar oilada o'zaro munosabatlar orqali avlodan-avlodga uzatiladi.

Ustoz va shogird munosabatlari madaniy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. San'at, hunarmandchilik va an'analarning davom ettirilishida bu munosabatlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, musiqa, raqs va hunarmandchilik san'atlari ustozlardan shogirdlarga o'tkaziladi. Bu orqali milliy madaniyat va san'at asarlari saqlanib qoladi va rivojlanadi.

Sharqiy mamlakatlarda bu munosabatlar alohida ahamiyatga ega, chunki u erda ustoz va shogird munosabatlari nafaqat bilim olish, balki madaniy an'analarni saqlash va rivojlantirishning asosiy usuli hisoblanadi.

Ustoz va shogird munosabatlarining iqtisodiy jihatlari ham mavjud. Yosh mutaxassislarning malakasini oshirish va ularni bozorga moslashtirishda bu munosabatlar muhim rol o'ynaydi. Korxonalar va tashkilotlarda mentorlik dasturlari orqali tajribali ishchilar o'z bilimlarini yosh mutaxassislar bilan ulashadilar, bu esa umumiy ish samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, biznes dunyosida ustoz va shogird munosabatlari tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Yosh tadbirkorlar tajribali biznes rahbarlari va mutaxassislardan o'rganib, o'z bizneslarini muvaffaqiyatli boshqarishlari mumkin. Ustoz va shogird munosabatlari shaxsiy rivojlanishning muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Bu munosabatlar orqali shogirdlar nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki hayotiy tajribalarni ham o'zlashtiradilar. Ustozlarning maslahatlari, qo'llab-quvvatlashi va ko'rsatmalari shogirdlarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ustozlar shogirdlarining qobiliyatlarini aniqlash va ularni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, musiqachilar yoki sportchilar ustozlari tomonidan berilgan individual e'tibor va qo'llab-quvvatlash orqali o'z mahoratlarini oshiradilar. Bu jarayonda ustozlar shogirdlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularning imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga harakat qiladilar. Ustoz va shogird munosabatlari shogirdlarning o'z-o'ziga ishonchini oshirishga yordam beradi. Ustozlar o'z shogirdlariga yangi bilim va ko'nikmalarni o'rgatish orqali ularning o'zini o'zi baholashini va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bu esa shogirdlarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga zamin yaratadi. Ustoz va shogird munosabatlari psixologik jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular shogirdlarning emotsional va ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ustozlar shogirdlariga nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularning emotsional ehtiyojlarini ham qondiradi.

Psixologik jihatdan, ustoz va shogird munosabatlari shogirdlarning stress va xavotir darajasini kamaytirishga yordam beradi. Ustozlar shogirdlariga murakkab vaziyatlarda qanday yo'l tutishni o'rgatadi, bu esa shogirdlarning o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Ustozlar shogirdlarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash orqali ularning umumiy hayotiy qoniqishini oshiradi. Bu munosabatlar orqali shogirdlar o'zlarining muammolarini hal qilishda yordam olishadi va bu ularga yanada barqaror psixologik holatni saqlashga yordam beradi. Ta'lim sohasida ustoz va shogird munosabatlari eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Bu munosabatlar orqali bilimlar avloddan-avlodga uzatiladi va yangi avlodlarning intellektual va kasbiy rivojlanishi ta'minlanadi. Maktab va universitetlarda o'qituvchilar va professorlar o'z shogirdlariga bilim berish bilan

birga, ularga ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini ham o'rgatadilar. Bu jarayonda o'qituvchilar shogirdlarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ularga mos usullarni qo'llaydilar.

Ta'lim sohasida ustoz va shogird munosabatlari talabalar motivatsiyasini oshirishda ham katta rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'z shogirdlariga o'rnak bo'lib, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu esa talabalarning akademik muvaffaqiyatlarini ta'minlashga yordam beradi.

Biznes sohasida mentorlik dasturlari yosh mutaxassislar va tadbirkorlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Mentorlik dasturlari orqali tajribali rahbarlar va mutaxassislar o'z bilim va tajribalarini yosh mutaxassislar bilan ulashadilar.

Mentorlik dasturlari yangi ishchilarga korxonada madaniyati va ish jarayonlarini tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Mentorlar yangi ishchilarga o'z vazifalarini qanday bajarishni, korxonada ichidagi munosabatlarni va ishdagi qiyinchiliklarni qanday yengib o'tishni o'rgatadilar. Biznesda mentorlik dasturlari innovatsiyalarni joriy etishda ham muhim rol o'ynaydi. Yosh tadbirkorlar mentorlarining maslahatlari va tajribasidan foydalanib, yangi g'oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa korxonalarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Ustoz va shogird munosabatlari madaniy an'analarni saqlash va rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Bu munosabatlar orqali milliy va madaniy qadriyatlar avloddan-avlodga uzatiladi.

San'at va hunarmandchilik sohasida ustoz va shogird munosabatlari ayniqsa muhimdir. Masalan, milliy musiqa, raqs, teatr va hunarmandchilik ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatiladi. Bu orqali milliy san'at va madaniyat asarlari saqlanib qoladi va rivojlanadi. Sharqiy mamlakatlarda bu munosabatlar nafaqat san'at, balki din va madaniy qadriyatlarni ham uzatishda muhim rol o'ynaydi. Islom olamida ilmiy va diniy bilimlar ustozlar tomonidan shogirdlarga uzatiladi, bu esa milliy va diniy an'analarni saqlashga yordam beradi.

Ustoz va shogird munosabatlari insoniyat tarixi davomida muhim rol o'ynagan va hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ushbu munosabatlar nafaqat bilim va ko'nikmalarni uzatishda, balki ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Ularni saqlab qolish va rivojlantirish jamiyatning barqarorligi va rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boyatsis, R. E., Smit, M. L., va Blez, N. (2006). "Kouching va Rahmdillik Orqali Barqaror Rahbarlarni Rivojlantirish". Menejment Ta'limi va Maorif Akademiyasi, 5(1), 8-24.
2. Megginson, D., Kletterbuk, D., Garvey, B., Stokes, P., va Garret-Harris, R. (2006). "Amalda Mentorlik: Amaliy Qo'llanma". Kogan Page Nashriyoti.
3. Jonson, W. B., va Ridli, C. R. (2008). "Mentorlik Elementlari". Palgrave
4. Vud, D. J., va Zuber-Skerritt, O. (2013). "Amaliy O'rganish va Amaliy Tadqiqot: Intervyular Orqali Qo'shiq Yo'nalishlari". Emerald Group Nashriyoti.
5. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 2(1), 1687-1692.
6. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "O 'ZBEK TILINI ONA TILI VA HORIJY TIL SIFATIDA O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI, 444.
7. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.
8. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.
9. BEKMURODOVA, H. (2024). O 'SMIRLARNI KASBGA YO 'NALTIRISH JARAYONIDA INDIVIDUAL XARAKTER XUSUSIYATLARINING TA'SIRI MUHIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMIL SIFATIDA. News of UzMU journal, 1(1.2), 78-82.
10. Худойназаров Қ, Қ. Д., Бекмуродова, Х., & Комилова, М. ШАХСЛАРАРО НИЗОЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ. ЁШЛАРДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ, РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ҚОНУНИЯТЛАР ЎРНИ, 325.
11. Axatova, D. (2024). AVITSENNА (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG 'ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR. Talqin va tadqiqotlar.
12. Akhatova, D. (2024). IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF" BODY" AND" SOUL" IN ANCIENT

PHILOSOPHY. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 2(3), 24-26.

13. Akhatova, D. A. (2023). THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. World Bulletin of Management and Law, 22, 22-24.

14. Akhtamovna, D. A. (2023). IBN SINA THE SIGNIFICANCE AND STUDY OF THE BALANCE OF BODY, SOUL AND MIND. Academia Science Repository, 4(04), 1146-1148.